

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442016>

УДК 378.046.2

ОБУЧЕНИЕ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АУДИРОВАНИЮ) СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Е.А. Акимова,

ст. преп., кафедра иностранных и русского языков,
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева,
г. Москва

Аннотация: Одним из рецептивных видов речевой деятельности, которому уделяется недостаточное внимание при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, является аудирование. Аудирование – это процесс слушания, распознавания и понимания звучащей речи. Аудирование является важным средством обучения. Оно способствует овладению студентами устно-речевым общением на иностранном языке. В статье рассматривается система упражнений по формированию данного вида речевой деятельности, даются методические рекомендации по организации обучения в условиях неязыкового вуза.

Ключевые слова: речевая деятельность, аудирование, упражнения, устно-речевое общение, контроль

TEACHING RECEPTIVE SPEECH ACTIVITIES (AUDITING) OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES

E.A. Akimova,

Art. lecturer, Department of Foreign and Russian Languages,
RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva,
Moscow

Abstract: One of the receptive types of speech activity, which will receive insufficient attention when teaching a foreign language in a non-linguistic university, is listening. Listening is the process of listening, recognizing and understanding spoken speech. Listening is an important learning tool. It contributes to the mastery of students' oral communication in a foreign language. The article discusses a system of exercises for the formation of this type of speech activity, gives methodological recommendations for organizing training in a non-linguistic university.

Key words: speech activity, listening, exercises, oral communication, control

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов выпускник неязыкового вуза должен уметь использовать иностранный язык, как в межличностном общении, так и в профессиональной деятельности. Общение на любом языке предполагает сформированность навыков не только говорения, но и аудирования.

Аудирование – это процесс слушания, распознавания и понимания звучащей речи. Даже хорошо успевающие по иностранному языку студенты часто не могут понять речь на иностранном языке, так как на занятиях во многих вузах нефилологического профиля все еще недостаточное внимание в практике преподавания уделяется обучению аудированию.

Долгое время аудирование не выделялось в самостоятельный вид речевой деятельности, а лишь рассматривалось как побочный продукт говорения, именно поэтому ему не уделялось особое внимание при обучении иностранным языкам. Исследования отечественных психологов показали, что аудирование и говорение – это разные виды речевой деятельности [1, 2].

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, состоит из одновременного восприятия языковой формы и понимания содержания высказывания на слух. Процесс понимания устной речи на иностранном языке отличен от понимания на родном языке, так как внимание направлено главным образом на языковые средства, а не на смысл высказывания [3]. При изучении иностранного языка конечной целью является выработка таких аудитивных умений, при наличии которых не расчленились бы форма и содержание. Но подходить к этому надо постепенно, переключая внимание с формы на содержание.

Преобладание привычки на анализ языковой формы над стремлением понять содержание речи – большая психологическая трудность при обучении аудированию на иностранном языке, так как иностранным языком овладевают не в общении, а в условиях обучения [4]. Другие проблемы заключаются в восприятии нормативного произношения, в необходимости адаптации к темпу речи говорящего.

Как отмечают психологи, хорошая работа механизмов, обслуживающих процесс слуховой рецепции на родном языке, не обеспечивает еще сама по себе успешного применения их при аудировании на иностранном языке [5, 6]. Поэтому при обучении нужно обращать особое внимание на целенаправленное развитие механизмов речевой деятельности с помощью специальных упражнений, построенных на изучаемом лексико-грамматическом материале.

Вторая возможность управления процессом аудирования лежит в превращении стихийного слушания, которое часто имеет место на уроке иностранного языка, в организованное, что является необходимым условием развития аудирования. Критерием различия организованного и стихийного слушания является наличие или отсутствие специальной задачи, которая дается студентам перед восприятием информации и в которой сообщается предмет аудирования и способ его контроля.

При аудировании студентам необходимо решать задачи как внутреннего, так и внешнего порядка. Задачи внутреннего порядка связаны с пониманием звучащей речи. Задачи внешнего порядка связаны с трудными условиями аудирования (например, быстрый темп воспринимаемой речи). На их преодоление должны быть направлены подготовительные упражнения, служащие обучению смысловому анализу, развитию слуховой памяти, тренировке восприятия естественного темпа аудирования. Эти упражнения должны иметь четкое задание, содержащее постановку коммуникативной задачи, ориентирующей на результат и инструкцию о том, как слушать: понять все содержание или только основное.

Подготовительными упражнениями для обучения аудированию могут служить упражнения на понимание предложений, которые для урока имеют практическое значение (переведите предложения, прочитайте текст, повторите еще раз). При этом важно вести занятия на иностранном языке, чтобы студенты привыкали к звучанию, темпу речи и могли наблюдать артикуляционные движения, что способствует облегчению понимания.

Воспринимая лексику классного обихода на слух, студент проговаривает ее во внутренней речи. Правильно «озвучить» слова про себя он может лишь при наличии у него четких произносительных навыков. Все фонетические упражнения выступают в качестве подготовительных для обучения аудированию, так как формируют фонематический слух, слуховую память. Для развития слуховой памяти особую ценность имеют упражнения на восприятие со слуха и воспроизведение расширяющихся синтагм типа «снежного кома».

Система упражнений на развитие умений аудирования предусматривает наряду с подготовительными упражнениями, упражнения в собственном аудировании, т.е. в тренировке данного вида речевой деятельности, осуществляемого на уровне законченного речевого целого (фразы, развернутого текста).

Большую роль в процессе аудирования играет текст. Его структура, степень трудности значительно влияют на процесс восприятия информации. Непосредственное восприятие может тормозиться как языковыми, так и предметными трудностями. Аудиотекст должен быть информативен, иметь познавательную ценность, доступность в смысловом и содержательном

плане, в нем должно отсутствовать большое число цифр, вызывающих трудности при аудировании. Причем следует иметь в виду, что тексты, содержащие фабулу, воспринимаются на слух легче, чем описательные: монологические легче, чем диалогические.

Содержание звучащего текста, способ изложения могут также влиять на аудирование. Понимание текста требует больших усилий, если его содержание включает слишком много деталей. Для успешного овладения аудированием студент должен уметь переспрашивать, просить объяснить, уточнить услышанное, что важно для реального общения. Это тоже должно входить в задачу обучения.

Информационное содержание текста представляет собой величину, которая реализуется индивидуально. Поэтому при разработке текстов для аудирования надо согласовывать степень трудности текстов с возможностями учащихся. Адаптация оригинальных текстов здесь неизбежна. В более продвинутой группе студентов можно использовать оригинальные тексты, применяя селективную адаптацию, исключая только отдельные слова или словосочетания.

Для определения содержательной трудности текста нужно установить новую, не связанную с предыдущей информацией для слушателя. Чем больше новой информации содержит текст, тем он труднее. Должны учитываться также форма сообщения, его логическая структура. Тексты должны строиться по принципу от простого к сложному, от конкретного к абстрактному [7].

Другим важнейшим принципом является тематическое единство текстов для чтения и аудирования, поэтому в качестве материала для обучения аудированию можно использовать значительно облегченные, подходящие для восприятия на слух, учебные тексты научно-популярного, профессионально-ориентированного или страноведческого характера. При подготовке аудиоматериала необходимо ориентироваться на отработанный лексический материал [8].

Все упражнения на формирование навыков аудирования предусматривают контроль, что позволяет вывести понимание во внешний план. Говорение в форме пересказа, беседы, дискуссии является контролем понимания аудирования. В методическом отношении существенным является то, что аудирование и говорение способствуют развитию друг друга в процессе обучения. Если навык аудирования не сформирован, то студенты не смогут овладеть устно-речевым общением на иностранном языке.

Развитию аудированию должно уделяться внимание на всех этапах обучения иностранным языкам в неязыковом вузе, так как оно влияет на формирование остальных видов речевой деятельности.

Список литературы

- [1] Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. 222 с.
- [2] Ильина В.И. Психология обучения аудированию. / В.И. Ильина. // Учебное пособие: Психология обучения видам речевой деятельности и аспектам иностранного языка. – М.: МГПИИЯ, 1977. 39-46 с.
- [3] Зимняя И.А. Психологические особенности восприятия лекций в аудитории. / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1978. 160 с.
- [4] Архипов Г.Б. О влиянии темпа речи на аудирование: ученые записки Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза (Психология и методика в обучении иностранным языкам). / Г.Б. Архипов. – М. 1968. Т. 44. 23-28 с.
- [5] Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам, Пособие для преподавателей и студентов. / Б.В. Беляев. // Изд.2. – М.: Просвещение. 1968. 179 с.
- [6] Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. 222 с.
- [7] Акимова И.Н. Обучение профессионально-ориентированному общению на иностранном языке. / И.Н. Акимова, Е.А. Акимова, Н.М. Логачева. // Вестник» методического объединения по образованию в области природообустройства и водопользования. – 2019. № 16. 38-41 с.
- [8] Акимова И.Н. Модель взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности с использованием денотатных карт в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. / И.Н. Акимова, Н.М. Логачева, Л.И. Прокудина. // Вестник» методического объединения по образованию в области природообустройства и водопользования. – 2012. №4. 155-167 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zimnyaya I.A. Psychology of teaching foreign languages at school. / I.A. Winter. - M.: Education, 1991. 222 s.
- [2] Ilyina V.I. The psychology of teaching listening. / IN AND. Ilyin. // Tutorial: Psychology of teaching the types of speech activity and aspects of a foreign language. - M.: MGPIYa, 1977.39-46 p.
- [3] Zimnyaya I.A. Psychological features of the perception of lectures in the audience. / I.A. Winter. - M.: Education, 1978.160 p.
- [4] Arkhipov G.B. On the influence of the rate of speech on listening: scholarly notes of the Moscow State Pedagogical Institute of Foreign Languages.

M. Toreza (Psychology and methodology in teaching foreign languages). / G.B. Arkhipov. - M. 1968. Vol. 44. 23-28 p.

[5] Belyaev B.V. Essays on the Psychology of Foreign Language Teaching, A Handbook for Teachers and Students. / B.V. Belyaev. // Ed. 2. - M.: Education. 1968. 179 s.

[6] Zimnyaya I.A. Psychology of teaching foreign languages at school. / I.A. Winter. - M.: Education, 1991. 222 s.

[7] Akimova I.N. Teaching professionally oriented communication in a foreign language. / I.N. Akimova, E.A. Akimova, N.M. Logachev. // Bulletin "of the methodological association for education in the field of environmental engineering and water use. - 2019. No. 16. 38-41 p.

[8] Akimova I.N. A model of interconnected teaching of types of speech activity using denotation cards in teaching a foreign language in a non-linguistic university. / I.N. Akimova, N.M. Logacheva, L.I. Prokudin. // Bulletin "of the methodological association for education in the field of environmental engineering and water use. - 2012. No. 4. 155-167 p.

© Е.А. Акимова, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Акимова Е.А. Обучение рецептивным видам речевой деятельности (аудированию) студентов неязыковых вузов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 92-97. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>